

MAPEAMENTO DOS MOVIMENTOS URBANOS POR METRÔ E TREM NA RMSP NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19

Maria Cristina de Araújo Andrade, Fatec Zona Leste, maria.andrade15@fatec.sp.gov.br

Elis Regina Ferreira dos Santos, Fatec Zona Leste, elis.santos@fatec.sp.gov.br

Priscila Santos, Fatec Zona Leste, Priscila.costa4@fatec.sp.gov.br

Orientador: Prof: Celio Daroncho, Fatec Zona Leste, celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O Brasil possui uma malha ferroviária de 30.576 Km, o que não é um grande trecho considerando o tamanho do território do país. A Malha Metropolitana de transporte ferroviário de São Paulo tem uma extensão total de 370 km, com cerca de 230 km dentro dos limites da cidade, sendo que mais de 50% da população utiliza os trilhos para seu deslocamento diário. A queda no tráfego de passageiros transportados em 2020 em um período de 12 meses em relação a 2019 foi a maior queda no tráfego ferroviário brasileiro de passageiros transportados. Cerca 3,3 bilhões de passageiros foram transportados em 2019, esse número caiu para 1,7 bilhões em 2020. Em 2020 o metrô teve uma queda de 50,64% enquanto para a CPTM essa queda foi de 34,47%. Ainda não há pesquisas sobre o motivo dessa queda, mas dados sobre o tipo de passageiros que usam ou deixaram de usar metrô, trem e ônibus dão pistas sobre isso.

Palavras-chave: CPTM, Metrô, Mobilidade, COVID-19.

ABSTRACT.

Brazil has a railway network of 30,576 km, which is not a large stretch considering the size of the country's territory. The Metropolitan Rail Transport Network of São Paulo has a total length of 370 km, with about 230 km within the city limits, and more than 50% of the population uses the trails for their daily commuting. The fall in passenger traffic transported in 2020 in a period of 12 months compared to 2019 was the largest fall in The Brazilian rail traffic of transported passengers. About 3.3 billion passengers were transported in 2019, that number fell to 1.7 billion in 2020. In 2020 the subway had a drop of 50.64% while for cptm this drop was 34.47%. There is still no research on why this crash has been dropped, but data on the type of passengers who use or stop using subways, trains and buses give clues about it.

Keywords. CPTM, Metro, Mobility, COVID-19.

1.

INTRODUÇÃO

Em um cenário grande como a região metropolitana de São Paulo, sabemos que mais de 50% da população usa os trilhos para sua locomoção diária. Segundo Hansen (1959; apud Raia Junior, 2000), a

mobilidade inclui a capacidade de um indivíduo se mover em duas partes. A primeira depende do desempenho do sistema de transporte, a segunda das características dos indivíduos e de suas necessidades.

Embora o transporte ferroviário represente um monopólio estatal natural, muitos governos privatizaram suas redes ferroviárias devido aos altos custos de manutenção do sistema e à necessidade de investimentos em áreas prioritárias (RODRIGUES; CONTRERAS; ZMETEK, 1998).

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2015), o Brasil possui uma malha ferroviária de 30.576 km, o que não é um trecho grande considerando o tamanho do território do país. Só a Rede de Transporte Metropolitano sobre trilhos de São Paulo possui extensão total de 370 km, com cerca de 230 km dentro dos limites da cidade de São Paulo.

Esse Artigo tem como objetivo apresentar uma análise de passageiros transportados em trilhos da Região Metropolitana de São Paulo, antes, durante e após a pandemia do coronavírus (covid-19). Toda a pesquisa foi feita com base em dados coletados nos sites da CPTM e Metrô de São Paulo.

Foi feita uma comparação de passageiros transportados nos anos de 2019, 2020, 2021, e 2022 (primeiro semestre). Pois sabemos que houve mudanças de comportamentos de empresas e funcionários, que passaram a trabalhar em home office. Serão apresentados gráficos referentes a média e porcentagem de passageiros durante todo este período. Todos os dados para o desenvolvimento dos gráficos foram coletados nos sites da CPTM (CPTM, 2022), Metrô de São Paulo (Metrô, 2022), ViaMobilidade (2022) e Viaquatro (2022).

2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOBILIDADE

Quando falamos de mobilidade e transporte, podemos facilmente confundir os dois, por isso é importante notar que a mobilidade está ligada à acessibilidade, espaço e deslocamento; o transporte é um meio um sistema para exercitar a mobilidade. No contexto urbano, para definir o que é a

mobilidade urbana, além da migração geográfica, também precisamos considerar aspectos antropológicos.

De acordo com Ballou (1993), existem duas formas de serviço ferroviário, transporte regular e transporte ferroviário privado. Operadores formais prestam serviços a qualquer usuário, disposições econômicas e de segurança do governo. Por outro lado, um operador privado pertence a um usuário privado que o utiliza exclusivamente.

Entre os modais de transporte público, o sistema sobre trilhos corresponde a cerca de 25% das viagens diárias. O Metrô é reconhecido como o melhor sistema de transporte público a três décadas. Além disso, o sistema de transporte público em trilhos precisa ser equipado com o que se tem de mais moderno nas composições para que o controle de poluição seja seguro (RIBEIRO, 2005).

Empresas que prestam serviços de transporte na cidade de São Paulo dos coletivos ferroviários são: CPTM (Companhia Paulista de Transporte Metropolitano), Metrô de São Paulo, ViaQuatro e Viamobilidade.

2.2 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS METRÔ

A queda no tráfego de passageiros transportados em 2020 em um período de 12 meses em relação a 2019 foi a maior queda no tráfego de trilhos brasileiro de passageiros transportados, em comparação com a demanda de 2019. Se 3,3 bilhões de passageiros foram transportados em 2019, esse número caiu para 1,7 bilhão em 2020.

Apenas tomando como exemplo os meses da pandemia, de março de 2020 a dezembro de 2020, a situação ficou ainda mais preocupante, com queda de 55,9% na demanda em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nos gráficos 1 e 2 do Metrô de São Paulo podemos ver que na maior cidade metropolitana do Brasil não foi diferente. No primeiro gráfico vemos os volumes de passageiros transportados por mês em cada ano e no segundo vemos a porcentagem de passageiros transportados. Esta porcentagem foi calculado tendo como base o ano de 2019, que foi chamado de ano base e considerado como 100%, em cada mês.

Analisando o gráfico 2, referente a 2020, em janeiro foram transportados 7,642 milhões de passageiros, em fevereiro esse número subiu para 8,912 milhões de passageiros transportados, mantendo um crescimento bastante sutil em relação a 2019. Em março de 2020, com o início da covid-19, o volume número cai para 5,997 milhões de pessoas transportadas, sendo uma queda de 34,78% de passageiros transportados. Em abril de 2020 o valor sobe um pouco, mas com o surto e o medo da covid-19 em maio esse número fica em 19,10% em relação a 2019, uma queda de 80,90% na movimentação de passageiros. A maior queda durante o período da pandemia.

A partir de junho os valores sobem gradativamente, chegando a 4,617 milhões de passageiros em dezembro, ou 49,36% do valor de dezembro de 2019. No primeiro semestre de 2021 estes valores caem para algo em torno de 40% dos valores de 2019, impactados pela segunda onda da Covid-19, no segundo semestre os valores ficam um pouco abaixo de 60% dos valores de 2019, excessão para novembro e dezembro, onde os valores aproxima-se de 80%, valores estes que se mantêm neste patamar no primeiro semestre de 2022, oscilando um pouco acima e um pouco abaixo de 80%. Já em agosto de 2022, último mês analisado, o valor cai para 64,52% em relação ao mesmo mês de 2019.

Gráfico 1 – Volume de passageiros transportados pelo Metrô (2019-2022)

Fonte: Autores (2022)

Gráfico 2 – Comparação percentual de passageiros transportados pelo Metrô (ano base 2019)

Fonte: Autores (2022)

2.3 Passageiros Transportados CPTM

Nos gráficos 3 e 4 da CPTM, no mesmo período, podemos ver que no comportamento foi muito parecido, mas com certas diferenças interessantes. Assim como nos gráficos do Metrô, no primeiro gráfico vemos os volumes de passageiros transportados por mês em cada ano e no segundo vemos a porcentagem de passageiros transportados. Esta porcentagem foi calculado tendo como base o ano de 2019, que foi chamado de ano base e considerado como 100%, em cada mês.

Analisando o gráfico 4, referente a 2020, em janeiro foram transportados 7,873 milhões de passageiros, representando um crescimento de 25,25% em relação a 2019, em fevereiro esse número caiu para 7,623 milhões de passageiros transportados, mantendo um valor estável em relação a 2019. Em março de 2020, com o início da covid-19, o volume número cai para 6,040 milhões de pessoas transportadas, sendo uma queda de 35,52% de passageiros transportados. Em abril de 2020 o valor despenca para 1,596 milhões de passageiros representando 18,79% do valor de 2019, uma queda de 81,21% na movimentação de passageiros. A maior queda durante o período da pandemia, repentinamente o ocorrido no Metrô.

A partir de junho os valores sobem gradativamente, chegando a 5,404 milhões de passageiros em dezembro, ou 65,53% do valor de dezembro de 2019. No primeiro semestre de 2021 estes valores tem uma queda indo à 47,32% em abril e voltam a subir em maio, mantendo-se estável em torno de 70% até dezembro. No primeiro semestre de 2022 os valores voltam a cair para algo em torno de 60%, subindo um pouco em maio e junho. Já em julho de 2022, último mês analisado, o valor cai para 58,16%% em relação ao mesmo mês de 2019, diferente do metrô onde vemos leve aumento.

Gráfico 3 – Volume de passageiros transportados pela CPTM (2019-2022)

Fonte: Autores (2022)

Gráfico 4 – Comparaço percentual de passageiros transportados pela CPTM (ano base 2019)

Fonte: Autores (2022)

3.

Anlise e Resultado em Porcetagens de

Passageiros Transportados

As tabelas 1, 2 e 3 mostram a variação percentual mensal dos anos 2020, 2021 e 2022 em relação ao ano de 2019 (ano base), onde podemos ver melhor essa variação entre metrô e CPTM. Podemos ver que a queda de volume do metrô foi maior que a CPTM praticamente em todos os meses de 2020 e 2021, exceção para o mês de novembro e 2021. Já no ano de 2022, até o mês avaliado, o metrô teve uma melhor recuperação, pois vemos a CPTM manter uma queda mensal na casa de 40% em relação a 2019, sendo que o Metrô ficou com uma queda na casa de 25%. Isso quer dizer que o Metrô está recuperando o volume de passageiros transportados anteriormente a pandemia, já a CPTM está ainda com um volume transportando ainda baixo.

Tabela 1 - Comparativo de variação mensal de 2020 em relação à 2019 (em %)

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Metrô	1,39	2,10	-34,78	-17,74	-80,90	-69,80	-59,93	-57,42	-53,72	-51,97	-47,03	-50,64
CPTM	25,25	-1,11	-15,52	-81,21	-66,31	-52,30	-47,78	-47,33	-43,06	-43,04	-38,07	-34,47

Fonte:Autor(2022)

Tabela 2 - Comparativo de variação mensal de 2021 em relação à 2019 (em %)

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Metrô	-46,04	-49,95	-59,33	-60,39	-53,60	-59,80	-44,70	-44,13	-40,53	-41,38	-23,05	-24,86
CPTM	-25,23	-37,51	-47,50	-52,68	-33,10	-24,02	-33,40	-32,94	-31,11	-34,32	-25,35	-21,59

Fonte:Autor(2022)

Tabela 3 - Comparativo de variação mensal de 2022 em relação à 2019 (em %)

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
Metrô	-26,07	-24,86	-19,86	-15,01	-16,69	-26,41	-22,18	-35,48
CPTM	-42,26	-44,59	-38,86	-44,02	-33,39	-31,31	-41,84	-

Fonte:Autor(2022)

5. CONCLUSÃO

Sabemos que milhares de passageiros circulam, por dia, pelas estações do Metrô e da CPTM. O sistema metropolitano de transporte nos trilhos além de gerar grandes benefícios para a população, também tem sido a melhor solução para o transporte de massa, uma vez que ele transporta um maior número de passageiros em um intervalo de tempo menor, reduzindo assim o tempo que o usuário leva para chegar ao seu destino. Proporcionando melhoria na mobilidade urbana e um transporte rápido e seguro para a população.

Segundo Vinicius Torres Freire do site da folha uol, publicou que “ainda não existem pesquisas sobre o motivo dessa baixa, mas dados sobre o tipo de passageiros que usa ou deixou de usar metrô, trens e ônibus dão pistas. Idosos, estudantes e trabalhadores que dependiam do vale-transporte viagem bem menos”.

Especulações razoáveis, e informações indiretas, que esses passageiros deixaram de usar os trilhos, isso em razão das mortes de idosos, trabalhadores que perderam seus empregos e estudantes de faculdades que trancaram suas matrículas.

Com a pandemia em 2020 o número de passageiros transportados pelo metrô e pela CPTM, teve uma queda considerável, atingindo agora um novo patamar, que talvez seja um novo patamar de passageiros transportados e inferior aos números atingidos até 2019.

Este mapeamento irá continuar até o final do ano de 2022, para assim podermos ter um melhor cenário para comparações e para podermos analisar o impacto que estes novos quadros trarão ao transporte público sobre trilhos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, logo em seguida o nosso orientador Celio por nos direcionar, e organizar toda a nossa pesquisa. Agradecemos também o diretor João Maiallaro por ter fornecido um espaço na Fatec, com computadores e internet para nossa pesquisa, também a nossa família. Obrigados

todos vocês foram importantes para a evolução e desenvolvimento do nosso artigo.

REFERÊNCIAS

ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Disponível em:< <https://www.gov.br/antt/pt-br>> . Acesso em: 17 de outubro de 2022.

BALLOU, R. H. Logística Empresarial - Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993.

CPTM: <https://www.cptm.sp.gov.br/Transparencia/Manutencao-e-Operacao.aspx> (Embarcados acumulados). Acesso em: 29 de Agosto de 2022.

FREIRE, Vinicius Torres. Após epidemia, uso de trem, ônibus e metrô cai até 34% em SP. Disponível em:< <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/apos-epidemia-uso-de-trem-onibus-e-metro-cai-ate-34-em-sp.shtml>>. Acesso em: 23 de outubro de 2022.

Metrô: <https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/demanda> (Passageiros transportados por linha). Acesso em: 29 de Agosto de 2022.

Raia Jr., A. A. (2000). Acessibilidade e Mobilidade na Estimativa de um Índice de Potencial de Viagens Utilizando Redes Neurais Artificiais e Sistemas de Informação Geográficas. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, S.P., Brasil.(trabalho do autor SILVIO JOSÉ ROSA)Disponível em:< https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-07122006-163515/publico/dissertacao_silvio_jose_rosa.pdf>Acesso em: 22 de outubro de 2022.

RIBEIRO, D. M. S. Inclusão da Bicicleta, como modo de transporte alternativo e integrado, no Planejamento de Transporte Urbano de Passageiros – O caso de Salvador. Dissertação de Mestrado – UFBA. Salvador – BA, 2005.

RODRIGUES A.; CONTRERAS C. A.; ZMETEK. L. Privatización de sistemas de ferrocarril: evidencias del caso brasileño. In: Anais do X PANAM – Congresso Panamericano de Engenharia de Trânsito e Transporte. Santander, 1998.

Disponível em: <<https://www.udop.com.br/noticia/2022/06/06/apos-epidemia-uso-de-trem-ocirc-nibus-e-metr-ocirc-cai-ate-34-em-sp.html>>. Acesso em: 23 outubro 2022.